

Česká zemědělská univerzita v Praze
Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

**Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave**

VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2023

(Sborník recenzovaných vědeckých prací)

**INFLUENCE OF ABIOTIC AND BIOTIC STRESSES
ON PROPERTIES OF PLANTS 2023**

(Proceedings of scientific articles)

Česká zemědělská univerzita v Praze

Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

**Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke,
potravinárske a veterinárske vedy pri SAV v Bratislave**

Pořadatelé:

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

**VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH
STRESORŮ NA VLASTNOSTI ROSTLIN 2023**

(Sborník recenzovaných vědeckých prací)

Tato publikace neprošla jazykovou úpravou

Czech University of Life Science Prague

Institute of Forest Ecology SAS

**Slovak Society for the agricultural, forestry, food and
veterinary science in SAV in Bratislava**

Organizers:

Faculty of Agrobiolgy, Food and Natural Resources

Institute of Forest Ecology SAS

**INFLUENCE OF ABIOTIC AND BIOTIC
STRESSES ON PROPERTIES OF PLANTS 2023**

(Proceedings of scientific articles)

This publication has not undergone language editing

© **Redakčně zpracoval:** doc. Ing. František Hnilička, Ph.D.

© **Anglické úpravy:** Mgr. Ivica Pivková, PhD.

Jazyková korektura: Texty příspěvků neprošly jazykovou úpravou
Foto na titulní straně: Terenní měření v magnezitových dolech, foto: Margita Kuklová

Odborný garant konference: František Hnilička (ČZU v Praze)
Margita Kuklová (ÚEL SAV)

Odborní recenzenti: *doc. RNDr. Jan Novák, DrSc.*
Mgr. Jana Šlégrová

Organizační výbor konference:

doc. Ing. František Hnilička, Ph.D. (ČZU v Praze)

Ing. Helena Hniličková, Ph.D. (ČZU v Praze)

Ing. Margita Kuklová, CSc. (ÚEL)

Mgr. Ivica Pivková, PhD. (ÚEL)

© Ústav ekológie lesa Slovenskej akadémie vied, v. v. i., 2023
ISBN: 978-80-89408-37-5

OBSAH

	Úvodní slovo	1
<i>L. Hájková, M. Možný,</i> <i>A. Musilová, V. Vlach,</i> <i>V. Oušková, V.</i> <i>Kožnarová</i>	Variabilita fenologických fází na území ČR	2
<i>P. Pavlenda, T. Priwi-</i> <i>tzer, H. Pavlendová</i>	Organický uhlík v lesných pôdach v kontexte mitigačných a adaptačných opatrení na zmenu klímy	12
<i>M. Kizeková, N.</i> <i>Britaňák, I. Ilavská, Š.</i> <i>Pollák, E. Jančová, L.</i> <i>Hanzes</i>	Využitie rizobaktérií podporujúcich rast rastlín pre udržateľnú produkciu trávnych porastov	18
<i>P. Mezei</i>	Faktory vplývajúce na mortalitu stromov spôsobenú lykožrútom smrekovým – od úrovne stromu po úroveň krajiny	23
<i>F. Hnilička, T. Rýgl,</i> <i>H. Hniličková</i>	Využití „antistresových látek“ pro snížení dopadů abiotických stresorů na rostliny	29
<i>S. Sajad, G. Jamnická,</i> <i>H. Húdoková, P.</i> <i>Fleischer, Jr., E.</i> <i>Pšidová, M. Ježík</i>	Prejavy stresu suchom na parametroch ihlíc a kmeňov sadeníc smreka obyčajného	37
<i>I. Pivková, J. Kukla, I.</i> <i>Mihál, F. Hnilička, H.</i> <i>Hniličková, K. Sláde-</i> <i>ková, M. Kuklová</i>	Obsah kadmia v pôdach ovplyvnených megnezitovými imisiami	42
<i>M. Zelený, K. Kraus, Š.</i> <i>Ekl, H. Hniličková, F.</i> <i>Hnilička</i>	Sacharidy a jejich vliv na fyziologický stav rostlin při vodním stresu	48
<i>L. Maryška, P. Suran,</i> <i>L. Zelený</i>	Vliv meteorologických podmínek na hospodářské vlastnosti vybraných genotypů slivoní v letech 2020-2022	54
<i>T. Salaj, B. Panis</i>	Kryokonzervácia rastlinnej zárodečnej plazmy: spóry, gametofyty a peľová zrná	60
<i>K. A. Mocová, Š.</i> <i>Petrová, L. N. A. Sac-</i> <i>key, J. Chumchalová</i>	Fytotoxické činky výluhů štěpky ze dřevin mírného a tropického pásu	64
<i>Z. Lukačová, A. Mi-</i> <i>šúthová, M. Vaculík</i>	Fenomén oxidačního stresu v rostlinách	69

<i>A. Mišúthová, Z. Lukačová, M. Vaculík</i>	Vplyv arzénu v kombinácii s kremíkom na tvorbu fenolických látok v kukurici siatej	73
<i>Z. Sitková, J. Rybár, K. Melová, J. Rozkošný</i>	Lesnícko-ekologický výskum v Tatrách: klimatické trendy, meteorologické merania a prírastok lesných drevín	77
<i>M. Kizeková, L. Malovcová, M. Apacsová-Fúzková, N. Britaňák, M. Babulicová</i>	Vplyv počasia na úrodu pšenice ozimnej	87
<i>T. Bydžovská, L. Maryška, P. Suran, L. Zelený</i>	Vliv abiotických stresorů na produkční vlastnosti jabloní	91
<i>M. Bajus, Z. Vivodová, E. Labancová, Á. Horváthová, D. Hačkuličová, K. Šípošová, R. Vadkertiová, K. Kollárová</i>	Vplyv kvasiniek na rastliny vystavené suchu	98
<i>D. Hačkuličová, M. Bajus, E. Labancová, K. Šípošová, Z. Vivodová, K. Kollárová</i>	Effect of biologically active oligosaccharides on plants growing in drought conditions	102
<i>E. Labancová, D. Hačkuličová, K. Šípošová, Z. Vivodová, M. Bajus, D. Kučerová, K. Kollárová</i>	Protective and defence molecules - oliogosaccharides – modulate the Production of reactive oxygen species in plants	106
<i>J. Kubeš, B. Burešová, F. Hnilička, M. Popov</i>	Vliv NSAID na sekundární metabolismus lociky seté in vitro	110
<i>V. Šamajová, H. Húdková, E. Pšidová, J. Marešová, P. Fleischer Jr., L. Ditmarová, G. Jamnická</i>	Different responses of photosynthetic features and terpenoids compositions of Norway spruce seedlings in the context of water deficit	115
<i>A. Tatoj, B. Barabasz-Krasny, W. Gruszka, I. Turisová</i>	Weeds as stress factors in meadow plants: allelopathic effects of <i>Hordeum murinum</i> L. SUBSP. <i>murinum</i>	120
<i>V. Vargová, E. Jančová</i>	Zhodnotenie kvality trvalých trávnych porastov s výskytom borievky obyčajnej	125

<i>L. Hanáková, M. Kummerová, Š. Zezulka, M. Martinka, M. Klemš</i>	Formování strukturních bariér primárního kořene hrachu pod vlivem naproxenu a změn hladin fytohormonů	129
<i>V. Zemanová, D. Pavlíková, M. Novák, M. Pavlík, P. I. Dobrev, V. Motyka</i>	Změny v profilu stresových hormonů <i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativus</i> Pers. vlivem toxicity arsenu	134
<i>Y. Zeng, M. Novák, P. E. Šotek, A. Nawaz, M. Molnárová</i>	Hodnotenie fytotoxicity medi v žaburinke menšej (<i>Lemna minor</i> L.)	138
<i>M. Molnárová, A. Nawaz, Z. Ježová, P. Prokop</i>	bioakumulácii (polo)kovov v lovčíkovi hájnom (<i>Pisaura mirabilis</i> Clerck, 1757) žijúcom na kontaminovanom území?	142
<i>H. Pavlendová, Z. Sitková, P. Pavlenda</i>	Vplyv prízemného ozónu na viditeľné poškodenie buka lesného (<i>Fagus sylvatica</i> L.) na vybraných plochách ČMS lesy	147
<i>R. Kuna, P. Boleček, P. Mészáros, B. Pířelová</i>	Oxidatívny stres při rostlinách slnečnice pod vplyvom vysokých dávok kadmia	152
<i>K. Stránska, R. Matúšová, B. Pířelová, V. Kubová</i>	Hodnotenie tolerancie rajčiaka (<i>Solanum lycopersicon</i>) na ióny kadmia	156
<i>A. Diviaková, H. Olleřová, A. Zacharová, S. Stašiov, M. Novikmec</i>	Vplyv environmentálnych faktorov na diverzitu rôzne manažovaných podhorských lúk v Štiavnických vrchoch a na Poľane	160
<i>F. Hnilička, B. Tunklová, J. Kudrna, T. Rýgl</i>	Změny rychlosti výměny plynů u vybraného sortimentu ovocných dřevin	166
<i>F. Hnilička, B. Tunklová, J. Kubeš, T. Rýgl</i>	Vliv vodního deficitu na fyziologické charakteristiky révy vinné	171
<i>B. Šerá, H. Žarnovičan</i>	Bodnoplev hroznatý podél okraje silnice – případová studie Selenec	177
<i>J. Tomaškin, J. Tomaškinová</i>	Trávne porasty a ich tolerancia a adaptácie na environmentálne stresory	179
<i>B. Tunklová, J. Velebil, J. Malaták, F. Hnilička</i>	Studium fytotoxicity biouhlu z pomerančové kůry (<i>Citrus sinensis</i>) L.)	185

<i>S. Farkasová, J. Žiarovská, D. Moravčíková, A. Hricová</i>	Markéry retrotranspozónov v hodnotení zmien polymorfizmu pod stresom ťažkých kovov	189
<i>I. Mihál, M. Kuklová, I. Pivková</i>	Aktuálny stav mykobioty pod vplyvom zásaditých imisií v okolí magnezitového závodu v Lubeníku (stredné Slovensko)	194
<i>E. Šiman</i>	Poznatky fyziologie rostlin klíčem ke zvládnutí klimatických zmien	199
<i>D. Krupová, S. Tóthová, J. Luptáková</i>	Vývoj obsahu síry v asimilačných orgánoch buka lesného a smreka obyčajného na území Slovenska	203
<i>J. Herber</i>	Nabídka firmy Ekotechnika	209
<i>M. Barna</i>	Folia Oecologica	210
<i>E. Karská</i>	Vědecké časopisy ČAZV	211

VPLYV POČASIA NA ÚRODU PŠENICE OZIMNEJ

THE EFFECT OF WEATHER ON GRAIN YIELD OF WINTER WHEAT

Miriám Kizeková, Ľubica Malovcová, Miroslava Apacsová- Fúzková, Norbert Britaňák,
Mária Babulicová

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, VÚRV – Ústav trávnych porastov a
horského poľnohospodárstva, Mládežnícka 36, 974 21 Banská Bystrica,
miriam.kizekova@nppc.sk

Summary

The objective of the paper was the analysis of data on daily mean temperature, precipitation, and winter wheat grain yield in a long-term experiment in Borovce during the period from 1985 to 2022. The results revealed a statistically significant ($P < 0,05$) increasing trend of the mean daily temperature by $0.01\text{ }^{\circ}\text{C}$, while annual sum of precipitation has been statistically non-significant. A regression analysis showed that increasing mean daily temperature had a non-significant negative effect on winter wheat production, while precipitation contributed positively to winter wheat grain yield.

Key words: temperature, precipitation, winter wheat, long-term experiment, climate change

Souhrn

Cieľom príspevku bola analýza údajov o priemernej dennej teplote, zrážkach a úrode pšenice ozimnej na dlhodobom pokuse v Borovciach v období 1985 až 2022. Výsledky potvrdili štatisticky významný ($P < 0,05$) stúpajúci trend priemernej ročnej teploty o $0,01\text{ }^{\circ}\text{C}$, zatiaľ čo zmeny v ročnom úhrne zrážok neboli štatisticky preukazné. Regresná analýza ukázala, že stúpajúca priemerná teplota nepreukazne negatívne ovplyvnila produkciu pšenice ozimnej, zatiaľ čo zrážky pozitívne prispeli k úrode pšenice ozimnej.

Klíčová slova: teplota, zrážky, pšenica ozimná, dlhodobý pokus, klimatická zmena

ÚVOD

Pšenica letná forma ozimná (ďalej len pšenica ozimná) je najrozšírenejšou obilninou na svete. Na Slovensku sa pestuje vo všetkých regiónoch Slovenska a jej výmera predstavuje viac ako 50% z celkovej výmery hustosiatych obilnín. Produkciu pšenice ozimnej ovplyvňujú mnohé faktory ako sú pôdne podmienky, spôsob obrábania pôdy, hnojenie /1/. Hoci pšenica ozimná je plodina kontinentálnej klímy a je vhodná do teplejších a suchších podmienok /2/, súčasné obdobie klimatickej zmeny s výskytom nedostatku zrážok a obdobiami horúčav s extrémne vysokými teplotami predstavuje vážne riziko pre dosahovanie dostatočných úrod tejto plodiny. Cieľom príspevku bolo zhodnotiť vplyv priemernej ročnej teploty a úhrnu zrážok na úrodu pšenice ozimnej v časovom období 38 rokov.

MATERIÁL A METODA

Dlhodobý stacionárny pokus bol založený v roku 1974 na výskumnom pracovisku Borovce pri Piešťanoch. Stanovište sa nachádza nadmorskej výške 167 m ($48^{\circ}34'45.5''\text{N}$

17°43'47.5"E) v teplej agroklimatickej oblasti s dlhodobým úhrnom zrážok 567 mm a priemernou ročnou teplotou 9,7 °. Pôdny typ bola degradovaná černoziem vytvorená na spraši s neutrálnou až slabo kyslou pôdnou reakciou, stredným obsahom humusu v orničnom profile a nízkym obsahom humusu v podorničnom profile, strednou zásobou fosforu a draslíka. Pokus bol založený blokovou metódou v štyroch opakovaníach. Do pokusu boli zaradené oševné postupy so 40 %, 60 % a 80 % podielom obilnín. Plodiny v jednotlivých oševných postupoch sú uvedené v tabuľke 1.

Tab. 1: Oševný postup s podielom obilnín 40%, 60% a 80%

40 % obilnín	60 % obilnín	80 % obilnín
1. hrach siaty	1. hrach siaty	1. pšenica letná f. ozimná
2. pšenica letná f. ozimná	2. pšenica letná f. ozimná	2. jačmeň siaty jarný
3. kukurica siata na siláž	3. jačmeň siaty ozimný	3. hrach siaty
4. jačmeň siaty jarný	4. kukurica siata na siláž	4. pšenica letná f. ozimná
5. kukurica siata na zrno	5. jačmeň siaty jarný	5. jačmeň siaty ozimný

Príprava pôdy pred založením pokusu bola vykonaná bežnými agrotechnickými postupmi. V pokuse boli sledované dve úrovne hnojenia. Úroveň hnojenia H1: organické hnojivo Veget v dávke 5 t.ha⁻¹ + minerálne hnojenie P a K bilančnou metódou, hnojenie N na základe obsahu N_{an} v pôde /3/. Pri úrovni H2 boli použité len minerálne hnojivá. V príspevku bolo hodnotené obdobie 1984 – 2022. Výsledky boli vyhodnocované analýzou rozptylu ANOVA s následným testovaním preukaznosti rozdielov Kruskal-Walisovým LSD testom pri 95% hladine pravdepodobnosti ($\alpha = 0,05$), korelačnou a jednoduchou lineárnou regresnou analýzou pomocou štatistického softvéru Statgraphics.

VÝSLEDKY A DISKUSE

Vývoj priemerných ročných teplôt v lokalite Borovce za obdobie 1985 až 2022 ukazuje lineárny nárast priemernej dennej teploty o 0,01 °C ($P < 0,05$). Najvyššie priemerné teploty boli namerané v rokoch 2002, 2003, 2007, 2008, 2009, pričom v roku 2008 predstavovala odchýlka od dlhodobého normálu (1981 – 2010) až +2,02 °C (graf 1).

Graf 1: Vývoj priemernej dennej teploty a úhrnu zrážok v období 1985–2022

V sledovanom období boli zaznamenané aj podnormálne teploty. Konkrétne to boli roky 1985, 1986 a 1987, kedy odchýlka od dlhodobého normálu bola $-2,75\text{ }^{\circ}\text{C}$, $-2,45\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $-2,08\text{ }^{\circ}\text{C}$. Z hľadiska vývoja ročných úhrnov zrážok nebol zaznamenaný štatisticky preukazný ($P = 0,302$) trend zníženia zrážok v porovnaní s dlhodobým normálom 567 mm. Najvyšší úhrn zrážok bol zaznamenaný v roku 2010 (895 mm). Naopak najnižšie úhrny zrážok boli zistené v rokoch 2003 (384 mm), 2022 (417 mm) (graf 1). Nízkym úhrnom zrážok sa vyznačovali aj roky 2017 a 2018, kedy ročný úhrn zrážok bol o 20 % a 16 % nižší v porovnaní s dlhodobým normálom.

Počas sledovaného obdobia dosiahli porasty pšenice ozimnej v priemere najnižšiu úrodu v roku 1986 ($4,67\text{ t}\cdot\text{ha}^{-1}$), pričom úroda nižšia ako $4\text{ t}\cdot\text{ha}^{-1}$ bola zaznamenaná na variantoch s 80 % zastúpením obilnín s minerálnym hnojením (graf 2).

Graf 2: Úroda pšenice ozimnej pri hnojení minerálnym hnojivom

Nízkou úrodou sa vyznačovali zrážkovo podnormálne roky 2017, 2018 a 2019, kedy sa úroda pšenice ozimnej pohybovala od $4,56\text{ t}\cdot\text{ha}^{-1}$ na porastoch s 80 % zastúpením obilnín a kombinovaným hnojením do $5,59\text{ t}\cdot\text{ha}^{-1}$ na variantoch 40 % zastúpením obilnín a kombinovaným hnojením (graf 3).

Graf 3: Úroda pšenice ozimnej pri hnojení minerálnym a organickým hnojivom

Úroda pšenice ozimnej nad $8\text{ t}\cdot\text{ha}^{-1}$ bola evidovaná v rokoch 1994, 1996 a 2001. V uvedených rokoch bol ročný úhrn zrážok aj priemerná ročná teplota porovnateľná s dlhodobým normálom. Roky 1994 a 1996 sa vyznačovali aj vyrovnaným priebehom zrážok

počas mesiacov apríl, máj a jún. Dostatočné zrážky a priemerná teplota vo fáze metania sú rozhodujúce pre tvorbu úrody pšenice ozimnej. Štatisticky preukazný vplyv dostatku zrážok v mesiaci apríl na úrodu pšenice ozimnej uvádzajú autori [3, 4]. Pri komplexnom hodnotení vzájomného vzťahu medzi priemernou dennou teplotou a úrodou pšenice ozimnej (graf 4) za obdobie rokov 1985 – 2022 bola zistená negatívna korelácia, avšak korelačný vzťah nebol štatisticky preukazný ($r = -0,004$, $P = 0,614$). Pozitívny vplyv zrážok na úrodu pšenice ozimnej korelácia bola pozorovaná medzi ročným úhrnom zrážok a úrodou pšenice ozimnej ($r = 0,186$, $P = 0,000$).

Graf 4: Hodnotenie vzťahu medzi priemernou ročnou teplotou a úrodou a ročným úhrnom zrážok a úrodou v období 1985 – 2022

ZÁVĚR

V príspevku bol hodnotený vzťah medzi ročným úhrnom zrážok, priemernou ročnou teplotou a úrodou pšenice ozimnej za obdobie 38 rokov (1985–2022). V prípade priemernej dennej teploty a jej vplyvu na úrodu pšenice ozimnej bola zistená nepriama závislosť, ale bez štatistickej významnosti. Naopak ročný úhrn zrážok mal významnejší vplyv na úrodu pšenice ozimnej, aj keď hodnoty korelačného koeficientu boli nízke.

LITERATURA

- /1/ Babulicová, M., Gavurníková, S.: Influence of fertilization and crop rotation on grain yield and quality of winter wheat (*Triticum aestivum* L.). Agriculture (Poľnohospodárstvo), 67, 2021: 191-205.
- /2/ Bušo, R., Hašana, R.: Ozimné obilniny. /online/ 2023. /cit. 23.8.2023/. Dostupné na internete: <https://www.agroporadenstvo.sk/rastlinna-vyroba-obilniny?article=3048>
- /3/ Gandia, M.L., Del Monte, J.P., Tenorion, J.L. et al.: The influence of rainfall and tillage on wheat yield parameters and weed population in monoculture versus rotation systems. Scientific Reports, 11, 2021: 22138.
- /4/ Hlisnikovský, L., Ivičič, P., Barlóg, P., Grzebisz, W., Menšík, L., Kunzová, E.: The effect of weather and fertilization on grain yield and stability of winter wheat growing on orthic luvisol – analysis of long-term field experiment. Plants, 11, 2022: 1825.

Poděkování

Uvedená práce vznikla za finanční podpory programu EÚ Horizon 2020 European Joint Programme for SOIL (EJP-SOIL), (Grant Agreement No. 862695).